

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Тўкма грунт ,турлари, хоссалари, физик, кимёвий ва биологик жараёнлар, пойдевор , замин , грунтларни сиқилиши , зичлаш технологияси , тебратиб зичлаш, қоқма ва куйма қозиқлар.

Ҳозирги кунда юртимизда амалга оширилаётган ислохотлар туфайли қурилиш соҳасида жуда катта ўзгаришлар юз бермоқда. Шу билан бирга қурилиш объектлари сони кундан-кунга ошиб бормоқдаки алсо камайгани йўқ. Шунинг эътиборига олган ҳолда бугунги кунда қурилиш соҳасида янги-янги технологияларни ва материалларни тадқиқ қилиш ва амалда жорий қилиш юзасидан ишлар олиб борилмоқда. Мустақамлигини, бикрлигини, узоққа чидамлилигини ва оловбардошлилигини пасайтирмаган ҳолда унинг таркибига маҳаллий хом ашёлардан тайёрланган қурилиш материалларини қўшиб конструкциялар тайёрлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

ТЎКМА ГРУНТЛАРДА ЗАМИН ВА ПОЙДЕВОРЛАР ҚУРИЛИШИ

Бахромов Махмуд Маматханович¹

т.ф.н. доцент

Хасанов Давлатбек Давронбек ўғли²

магистрант

¹⁻²Фарғона Полтехника институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635851>

ABSTRACT

Ушбу мақолада тўкма грунтларнинг хусусиятлари, сақланиш вақти ва келиб чиқиш шароитига кўра ўзгариши, замин ва пойдеворлар қурилишни ташкил этиш асос грунтини мустақамлаш ёки қозиқ пойдеворлар қуриш учун олиб борилган ишлар келтирилган.

“Ўзбекистон Республикасининг қурилиш соҳасида ислохотларни чуқурлаштиришга доир қўшимча чоратadbирлар тўғрисида” 2020 йил 13 мартдаги ПФ-5963-сонли Фармонига мувофиқ махсус техник шартларни ишлаб чиқиқан ҳолда, хорижий норматив ҳужжатлар асосида ишлаб чиқилган лойиҳа ҳужжатларининг мослаштирилиши ва қурилишга жорий этиш вазифаси топшириқ қилиб берилди. Демак қурилиш соҳасида кўп қаватли биноларнинг қурилиши ва чет эл нормалари асосида тайёрланган лойиҳаларни ўзимизнинг шароитимизга мослаштириш мақсадида бино ва иншоотларнинг конструкцияларини янги технологиялардан фойдаланган ҳолда

тайёрлаш усуллари хам ўйлаб топпиш лозим бўлади. Шу сабабли тўкма грунтларда пойдеворларни такомиллаштириш учун унга қўшимчалар қўшиш ва семент материални тежаш масалаларини тадқиқ қилиш шарт. Бунинг учун ўзимизда маҳаллий ҳисобланган материаллардан фойдаланиш асосий вазифадир [10-24].

Тўкма грунтлар (табiiй тузилиши бузилган асл холатдаги грунтлар, саноат ишлаб чиқаришининг минерал чиқиндилари, қаттиқ майиший чиқиндилар) гарчи, чуқурлиги маълумлиги билан характерланса хам, мамлакатимизнинг барча ҳудудларида кенг тарқалган. Уларнинг пайдо бўлиши ва тўпланиши қурилиш, тоғ-техника ва қишлоқ хўжалик ишларини бажарилишидаги хўжалик-майиший, рудаларни бойитиш, пўлат ва чўян эритиш, қаттиқ ёқилғиларни ёқиш ва тутунларни тозалаш, қурилиш материалларини ишлаб чиқариш, фойдали қазилмалар қазитиш фаолиятига боғлиқ. Қурилиш жараёнида тўкма грунтлар ҳудудларни қуришдан олдин текислашда ёки ер ости иншоотларини тиклашда (автомобил ва темир йўллар ости тўкмалари, плотина, ёппа тупроқ ишлари ва б.ш.), пойдевор ости суний заминларини қуришда (қум, шағал, шлакли, грунтли тўшамалар) ва хар хил бино ва иншоотлар хандақларини қайта кўмишда шаклланади.

Тўкма грунтларда қурилиш муаммолари ва уларнинг хусусиятлари.

Бундай грунтларда қурилиш қилиш энг мухим, мураккаб ва муаммолар ечими етарли бўлмаган пойдевор қурилиши ҳисобланади. Бу муаммоларнинг долзарблиги шу билан аниқланадики:

-тўкма грунтларнинг кенг тарқалганлиги, қоида бўйича, саноат кенг ривожланган ҳудудларда, эски шаҳарларда, амалдаги корхоналарни қайта қуриш майдонларида;

-хар хил ишлаб чиқариш чиқиндиларини утилизация қилиш зарурати бўлганда;

-баъзида узоқ вақт давом этган, иншоотлар конструкциясидаги рухсат этилмайдиган деформацияларни келиб чиқишидан;

-тўкма грунтлардан ташкил топган ҳудудларда замин ва пойдеворлар қуришдаги материаллар сарфи, сермехнатлилиги ва баҳосини қимматлашиши.

Тўкма грунтларнинг ўзига хос хусусияти шундаки улар таркибини имкон қадар сезиларли биржинслимаслиги, нотекис сиқилувчанлиги, ўз оғирлигидан ўзини, хусусан саноат ва шаҳар транспортлари жихозлари ишлагандаги титрашдан, гидрогеологик шароитларни ўзгаришидан ва органик қўшимчалар моддалари тузилишини парчаланишидан зичлашиши. Сезиларли ва кўп ўзгарувчан қатлам қалинлиги, нолдан 20-30 м гача ўзгарувчи, тўкма грунтларни хар хил усуллар билан шиббалашни ва пойдевор билан кесиб ўтишни қийинлаштиради. Баъзида тўкма грунтларда йирик бўшлиқлар ва қаттиқ материаллар қўшилмалари учраб туради, ва хар доим хам уларни зичланганда бу бўшлиқларни бузиш ва келгусидаги пойдеворларнинг нотекис чўкишларини йўқотиш имкони бўлавермайди. Қозиқларни қоқишда ёки қўйма қозиқлар учун қудуқлар кавлашда, тўкма грунтларда тез-тез

учраб турадиган бундай қаттиқ материаллар қўшилмаларини, хусусан темирбетон бўлакларни, металл, тош конструкциялари, шлакдаги эримаган тошлар, хода ва ш.ў.ларни бузиб ўтиш жуда қийин.

Лойихалаш ва қуришда, тўкма ва унинг остидаги грунтларни сиқилишидан келиб чиқадиган ва баъзида 0,5-1 м га етадиган қўшимча чўкишларни, шунингдек қозик пойдеворлар ва ер тўла деворларида, тўкма грунтларни ўз оғирлигидан ва бошқа таъсирлардан ўзини зичлашиши натижасидаги келиб чиқувчи қўшимча юкловчи ишқаланиш кучларини ҳисобга олиш зарур.

Тўкма грунтларда қуриш муаммолари ва гарчи анча бурун келиб чиққан бўлсада (биринчи тўкмалар тепаликларига қурилган ибодатхона ва соборлар Х1-Х11 асрларга тўғри келади), гарчи 1972й.дан бошлаб бу мсалада хар хил даражалардаги кенгашлар (қурилиш учун сунъий грунтларни текшириш усуллари бўйича илмий-техник семинар, Киев, 1976й.; фуқоро қурилишида саноат чиқиндиларидан фойдаланиш бўйича халқоро конференция, Париж, 1978й.; грунтлар механикаси ва пойдеворлар қурилиши бўйича Х Халқоро конгресснинг махсус шўбаси, Стокгольм, 1981 й.) ўтказилишига қарамасдан кўп саволлар етарлича хал этилмасдан қолмоқда[11-34].

Тўкма грунтлар хоссаларини шаклланиши уларни пайдо бўлиши жараёнида содир бўлади, тўпланиши ва мавжудлигини тўқиш усулига боғлиқлиги, динамик ва бошқа зичловчи омиллар таъсирида, гидрогеологик шароитларни ўзгаришидан, тўкма грунтларда

бўладиган химик, биологик ва бошқа жараёнларни кечишидаги органик қўшимчаларни парчаланишидан. Тўкма грунтлар хоссалари сезиларли даражада улар таркиби билан, тўкманинг эскилиги, зичлашиш даражаси ва бошқа омиллар билан аниқланади. Намлиги кам бўш гилли тўкма грунтлар намланганда ўта чўқувчан, а зичлари - кўпувчан бўлиши мумкин. Тўкма грунтларда, хар хил турдаги ишлаб чиқариш чиқиндиларидан иборат бўлган, масалан шлак ва золалар, хусусан хар хил ишқорлар ва кислоталар аралашмаси билан намланганда, шунингдек кўпчиш юз бериши хам мумкин. Вақти билан тўкма грунтлар хоссалари ўзгаради, бир томондан, ўз-ўзини зичлашиши ва хар хил омиллар таъсирида янги таркибни вжудга келиши ҳисобига, натижада зичлиги, мустахкамлиги ва деформацияланиш характеристикалари яхшиланади, бошқа томондан эса, асосий таркибидаги органик моддаларни емирилиши ҳисобига, натижада юқорида санаб ўтилган кўрсаткичларни пасайиши юз беради. Кўп холларда бу ўзи мустахкамланиш ва емирилиш жараёнлари бир вақтда юз беради.

Тўкма грунтлардаги қурилиш усуллари келгусидаги ривожланиши учун кўпроқ текширилган ва асосланган усулларни ишлаб чиқиш жуда катта аҳамиятга эга бўлмоқда. Тўкма грунтларни хусусий оғирлигидан, технологик жихозларни динамик таъсирлари, шахар ва саноат транспортлари, гидрогеологик шароитларни ўзгариши ва б.ш.ў. таъсиридаги ўзи зичланиши даражасини миқдорий баҳолашни

киритиш керак. Тўкма грунтларни хусусий оғирлигидан ўзи зичланиши, шунингдек юқорида айтилган динамик ва бошқа таъсирлар натижасида вжудга келадиган қозиклар ва пойдеворларни чуқурлашган қисимларидаги қўшимча юкловчи ишқаланиш кучларини текшириш зарур. Модда тузилишининг тўкма грунтларда кечадиган физик, кимёвий, биологик жараёнлар таъсирида сақланиб қолиши (устворлиги) ёки парчаланиши мумкинлиги муаммоларини аниқлаш хозиргача ўрганилмаган.

Тўкма грунтларда грунтларни шиббалаш тадбирлари.

Тўкма грунтларда тикланадиган бино ва иншоотларни мустахкамлиги, устворлиги ва нормал фойдаланишни таъминлаш қуйидагилар билан эришилади:

- тўкма грунтларни замин сифатида фойдаланишда, катламнинг барчасини ёки унинг қисмини сиқилувчанлигини камайтириш ва текислаш учун олдиндан зичлаш, шунингдек заминлардаги грунтларни нотекис деформацияланиши мумкинлиги хособга олинган комплекс конструктив чора-тадбирларни қўллаш;

- тўкма грунтларни тўлиқ ёки қисман кесиб ўтувчи қозикли ва ва бошқа чуқур пойдеворларни юк кўтариш қобилияти етарли ва сиқилувчанлиги паст, қайсики бино ва иншоотлар учун рухсат этилган чўкишни таъминловчи грунтларга таянтириш.

Хар бир юқорида келтирилган усуллар, қурилишнинг мавжуд тажрибаларини ва уларни ривожлантириш истиқболларини хисобга олган холда

келгусида такомиллаштиришни талаб этади.

Тўкма грунтларни катта чуқурликларда зичлаш (2-3 м дан кўп бўлганда) пойдеворлар заминларини оғир шиббаловчилар билан зичлаш, грунтли қозиклар қуриш, чуқурликда сувли титратиб зичлаш ва қаттиқ грунт (тош) материалларини зичлаб майдалаш усуллари билан бажарилади. Юзада зичлаш самарадорлигини ошириш учун 6-10 м гача чуқурликда зичлашда юқори оғирликдаги 150-250 кН, асосининг диаметри 3-4,5 м ли шиббаловчилар қўллаш зарур. Кўрсатилган шиббаловчилар билан ишлаш учун карьерлар ва тоғларни пўлат арқонли, юк кўтариш кучи 500-600 кН дан кам бўлмаган кран-эксковаторлардан фойдаланилиши керак. Шу билан бир қаторда зичланиш чуқурлигини сезиларли ортишига юзани шиббалашни зичлашни уни чуқурликда портлатиш йўли билан (пастки қатлам грунтлари 3-6 м дан бошлаб чуқурликда портлатиш билан, юқориги қатламлар эса, портлатишда юкловчи қатлам бўлган, оғир шиббаловчилар билан зичланади) аралаш усулни қўллаб эришилади.

Чуқурликда сувли тебратиб зичлаш чуқурлик титратгичлари ёрдамида амалга оширилади ва фақат тўкма қумли грунтларда эркин сувни яхши оқиб чиққанидагина самаралидир.

Тўкма грунтларни қаттиқ (тошсимон) материалларни орасига киритиб зичлаш учта технология бўйича ишлаб чиқилмоқда: юзаки шиббалаб зичлаш; грунтли қозиклар билан чуқурлаштириб зичлаш; хандақларни орасига киритиб зичлаш. Биринчи холатда қалинлиги 2-5 м ли тош

материаллари қатламини исталган тўкма грунт юзасига тўкилади ва диаметри 1,5-3 м ли шиббалагич билан бўш грунтга уни томонларга сиқиштириш ҳисобига орасига киритиб ва пастга ботириб зичланади[1-14].

Қаттиқ грунтларни орасига киритиб зичлаш технологиясида грунтли қозиқлар билан чуқурлаштириб зичлаш кўп ҳолларда бўш грунтларни мустаҳкамлиги юқори тик элементлар билан арматуралаш деб аталади. Бу усул чуқур зичлашдан шу билан фарқ қиладики, яъни одатда қудуқларни тўлдириш учун маҳаллий грунт қўлланилмайди, а мустаҳкамроқ материал (шлакабетон, бўшроқ бетон, шебен ва ш.ў) қўлланилади, қудуқлар орасидаги масофа эса сезиларли катта ва одатда улар диаметрини 5-8 бараварига тенг қабул қилинади.

Хандақларни шиббалаш технологияси бўйича қаттиқ грунт материалларини босиб киритиш технологиясини олдинги технологиядан фарқи асосан қўлланиладиган усқунуларда ва зичлаш чуқурлиги сезиларли кам, одатда 5-8 м дан ошмайди.

Тўкма грунтларда қозиқли пойдеворлар.

Тўкма грунтларни кесиб ўтиш қоқма ва қўйма қозиқларни хар хил конструкциялари билан амалга оширилади, улардан энг самарали ва перспективалиси: қоқма йиғма қозиқлар, ости кенгайтирилган, қаттиқ материални қудуқ тубигача ботириш билан кавлаб қўйилладиган қозиқлар, зичланган грунтли қўйма қозиқлар.

Тўкма грунтларда қоқма қозиқларни қўлланилишини мақсадга мувофиқлиги шундаки, уларни қоқишда тўкма грунтларда қўшимча зичланиш вжудга

келади ва бу билан кўп ҳолларда юкловчи ишқаланиш кучларидан қўшимча юкларни вжудга келишини мустасно этади. Бунда қозиқларни ўрнатиш лидер қудуқларисиз, зарур бўлганда қозиқлар орасидаги масофани уларни 2-2,5 диаметригача камайтириш билан амалга оширилиши керак.

Зичланган грунт қозиқли қўйма қозиқлар зарбали снарядлар билан тешилган қудуқларда бажарилади, натижада қудуқлар атрофида шиббаланган грунт зоналари ҳосил бўлади. Тўсиқ зонасини ҳосил қилиш учун қозиқлар майдони чегараси ва унинг периметридаги грунтларни зичланиши грунтли қозиқларни чуқурликда шиббалаш технологияси бўйича амалга оширилади. Зичланган грунтларда қўйма қозиқларни қўллаш кўпроқ зарурат бўлганда бир вақтда пол ва технологик жихозлар пойдеворлари ости грунтлари ҳам зичланадиган яхлит қозиқ майдонларида мақсадга мувофиқ бўлади[15-34].

Хулоса.

Хулоса қилиб шуни айтиш керакки тўкма грунтларда қурилишлар олиб бориш бугунги кунда замон талабига айланиб бормоқда.Тўкма грунтларни хусусиятларини ўрганишда уларнинг келиб чиқиш шароитлари, сақланиш даври, ҳудуднинг гидрогеологик шароити, қурилишдан кейин ҳам грунтларда кечадиган физик, кимёвий, биологик жараёнлар таъсирида улар устворлигини сақланиб қолиши ёки парчаланиши мумкинлиги, қурилиши режалаштиралаётган бино ва иншоотлар хусусиятини ҳисобга олиш зарур. Шунингдек тўкма грунтларда пойдеворлар қуришда грунтларнинг

хусусиятидан келиб чиқиб заминларни
олдиндан зичлаш билан қўйилиш
чуқурлиги унча чуқур бўлмаган

пойдеворлардан ёки қозиқли
пойдеворлардан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ бўлади.

References:

1. . Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
2. 2. Мирзаева З. А. К., Рахмонов У. Ж. Пути развития инженерного образования в Узбекистане //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 2. – №. 8 (30). – С. 18-19.
3. 3. Zarnigor M., Ulug'bek T. HUDUDNI VERTIKAL REJALASHTIRISH LOYIHASINI ISHLASHDA TABIIY SHART-SHAROITLARNI INOBATGA OLIISH MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
4. 4. Мирзаахмедова Ў. А., қизи Мирзаева З. А. ЭНЕРГОТЕЖАМКОР БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ҚАЙТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 126-130.
5. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
6. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.
7. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – Т. 3. – №. 09. – С. 16-23.
8. Mirzaraximov M. A. O., Davlyatov S. M. APPLICATION OF FILLED LIQUID GLASS IN THE TECHNOLOGY OF OBTAINING A HEAT RESISTANT MATERIAL //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 8. – С. 4-7.
9. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Давлятов Ш. М. БЕТОН С МИНЕРАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ-ГЛИЕЖЕМ, ЭЛЕКТРОТЕРМОФОСФОРЫМ ШЛАКОМ И ДОБАВКОЙ АЦФ-3М //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 220-226.
10. Абдуллаев И. Н. и др. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ФУНДАМЕНТОВ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 526-532.
11. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А. БИТУМИНИРОВАННЫЙ БЕТОН ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 122-125.
12. Абобакирова З. А., Бобофозилов О. ИСПОЛЗОВАНИЕ ШЛАКОВЫХ ВЯЖУЩИХ В КОНСТРУКЦИОННЫХ СОЛЕСТОЙКИХ БЕТОНАХ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6.

13. Абобакирова З. А., кизи Мирзаева З. А. СЕЙСМИК ҲУДУДЛАРДА БИНОЛАРНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 147-151.
14. Абобакирова З. А., угли Содиков С. С. СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА С ДОБАВКАМИ В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 81-85.
15. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
16. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
17. Ivanovna G. N., Asrorovna A. Z., Ravilovich M. A. The Choice of Configuration of Buildings When Designing in Seismic Areas //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 32-39.
18. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухаммедзиянов А. Р. Сейсмостойкость Малоэтажных Зданий Из Низкопрочных Материалов //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 209-217.
19. Умаров Ш. А., Мирзабабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
20. Мамажонов А. У., Юнусалиев Э. М., Абобакирова З. А. Об опыте применения добавки ацф-3м при производстве сборных железобетонных изделий //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 216-220.
21. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
22. Кодиров, Г. М., Набиев, М. Н., & Умаров, Ш. А. (2021). Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях. Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали, 1(6), 36-39.
23. Umarov, S. A. (2021). Development of deformations in the reinforcement of beams with composite reinforcement. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 511-517.
24. Akhrarovich, A. X., Mamajonovich, M. Y., & Abdugofurovich, U. S. (2021). Development Of Deformations In The Reinforcement Of Beams With Composite Reinforcement. The American Journal Of Applied Sciences, 3(05), 196-202.
25. Гончарова Н. И., Абобакирова З. А., Мухамедзянов А. Р. Энергосбережение в технологии ограждающих конструкций //Энерго-ресурсосберегающие технологии и оборудование в дорожной и строительной отраслях. – 2020. – С. 107-112.

26. Гончарова Н. И. и др. Разработка солестойкого бетона для конструкций с большим модулем открытой поверхности // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 53-57.
27. Abobakirova Z. A. Reasonable design of cement composition for refractory concrete // Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 556-563.
28. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. Reception mixed knitting with microadditive and gelpolimer the additive // Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91.
29. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Kimsanov Z. Technological Features of Magnetic Activation of Cement Paste" Advanced Research in Science // Engineering and Technology. – 2019. – Т. 6. – №. 5. – С. 12.
30. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
31. Asrorovna A. Z. Effects Of A Dry Hot Climate And Salt Aggression On The Permeability Of Concrete // The American Journal of Engineering and Technology. – 2021. – Т. 3. – №. 06. – С. 6-10.
32. Abobakirova Z. A. Regulation Of The Resistance Of Cement Concrete With Polymer Additive And Activated Liquid Medium // The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 04. – С. 172-177.
33. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях // Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
34. Mirzajonovich Q. G., Ogli A. U. A., Ogli X. AM (2020). Influence Of Hydro Phobizing Additives On Thermophysical Properties And Long-Term Life Of KeramzitObetona In An Aggressive Medium // The American Journal of Engineering and Technology. – Т. 2. – №. 11. – С. 101-107.